

ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA PRAGMATIK BIRLIKLAR TADQIQI

Shoymardanova Dilfuza Baxtiyorovna,
Renessans ta'lim univeriteti Filologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: Dilfuzashoymardanova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18360595>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek xalq shoiri Erkin Vohidov she'riyatida pragmatik jihatdan bog'langan til birliklarining badiiy matn hosil qilishdagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqotda tilni insonning lisoniy qobiliyati sifatida o'rganish masalalari Yu.N. Karaulov konsepsiyasi asosida yoritilib, badiiy matn pragmatik strukturasi shakllanish mexanizmlari ochib beriladi. Shoir ijodida leksik, frazeologik va sintaktik birliklarning pragmatik munosabat asosida bir butun semantik-mantiqiy tizimni yuzaga keltirishi "Nayning qismati" she'ri misolida ko'rsatib beriladi. Tahlil jarayonida stimuly birlik tushunchasi, uning bevosita va bilvosita assosiativ bog'lanishlari aniqlanadi hamda pragmatik birliklarning badiiy obraz yaratishdagi ahamiyati asoslanadi. Tadqiqot natijalari badiiy matn pragmatik strukturasi o'rganishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: pragmatik birlik, pragmatik struktura, stimuly birlik, verbal assosiativ, badiiy matn, lisoniy qobiliyat, Erkin Vohidov she'riyati.

Аннотация: В статье анализируется роль прагматически связанных языковых единиц в формировании художественного текста на материале поэзии народного поэта Узбекистана Эркина Вахидова. Исследование основывается на концепции Ю.Н. Караулова о языке как лингвистической способности личности и направлено на выявление механизмов формирования прагматической структуры художественного текста. На примере стихотворения «Судьба ная» рассматривается функционирование лексических, фразеологических и синтаксических единиц в рамках прагматических отношений, а также раскрывается понятие стимульной единицы и её прямые и опосредованные ассоциативные связи. Обосновывается значение прагматических единиц в создании художественного образа и обеспечении семантико-логической целостности поэтического текста. Полученные результаты имеют теоретическое и практическое значение для лингвистики текста и поэтической прагматики.

Ключевые слова: прагматическая единица, прагматическая структура, стимульная единица, вербальная ассоциация, художественный текст, языковая способность, поэзия Эркина Вахидова.

Abstract: This article examines the role of pragmatically connected linguistic units in the formation of a literary text based on the poetry of the Uzbek national poet Erkin Vohidov. The study relies on Yu. N. Karaulov's concept of language as a linguistic ability of the individual and focuses on identifying the mechanisms underlying the pragmatic structure of poetic texts. Using the poem "The Fate of the Nay" as an example, the research analyzes the functioning of lexical, phraseological, and syntactic units within pragmatic relations. Special attention is paid to the notion of a stimulus unit and its direct and indirect associative connections. The article substantiates the significance of pragmatic units in creating artistic imagery and ensuring the semantic and logical coherence of poetic discourse. The findings contribute to the theoretical and practical development of text linguistics and poetic pragmatics.

Keywords: pragmatic unit, pragmatic structure, stimulus unit, verbal association, literary text, linguistic ability, Erkin Vohidov's poetry.

Har bir ijodkor merosi tahlil qilinar ekan, avvalo, uning asarlari tili, xususan, til birliklaridan foydalanish xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda muallifning tildan foydalanish mahorati va individual lisoniy imkoniyatlarini aniqlash muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Shu bois ijodkorning lisoniy qobiliyatini tadqiq etish badiiy matnni chuqur anglashga xizmat qiladi.

Ma'lumki, Yu.N. Karaulov ta'kidlaganidek, tilni uch asosiy yo'nalishda o'rganish mumkin. Birinchidan, til tizimli qurilma sifatida tadqiq etilib, bu holatda u lug'at va grammatika kabi tavsiflar orqali tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ikkinchidan, til juda katta hajmdagi turli xil matnlar majmui sifatida talqin qilinib, bu holat "til-matn" tushunchasi bilan ifodalanadi. Nihoyat, uchinchidan, tilni o'ziga xos ideal mohiyat — ya'ni uning egalari bo'lgan shaxslarning lisoniy qobiliyati sifatida tasavvur qilish mumkin.

Tilni insonning tug'ma va shakllanuvchi lisoniy qobiliyati sifatida o'rganishda nutq egalari tomonidan yaratilgan matnlarni tahlil qilish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, so'z san'atkorlari — shoir va yozuvchilar tomonidan yaratilgan badiiy-obrazli matnlar muallifning lisoniy imkoniyatlari va tafakkur doirasi haqida muhim ma'lumot beradi.

S.M. Karpenkoning fikricha, muallifning individual dunyoqarashi she'riy asar tilida lingvistik vositalar, tayanch so'zlar va ular asosida shakllangan matniy assosiatsiyalar, shuningdek, yaratilgan obrazlar tizimi orqali ifodalanadi. Olamning konseptual tasviri matnda shaxsiy idrok prizmasidan o'tgan bilimlar, tajribalar, taassurotlar va g'oyalar majmui sifatida aks etadi. Olamning konseptual tasviri bilan uning lisoniy ifodasi o'rtasidagi bog'lovchi vositalardan biri so'zlar o'rtasidagi pragmatik aloqalardir. Konseptual tasvirning dinamik xarakteri inobatga olinsa, ijodkor tafakkurida muayyan stimullar so'zga nisbatan shakllanadigan assosiatsiyalar uning ijodiy faoliyatining turli bosqichlarida o'zgarib borishi mantiqan asosli hisoblanadi.

O'zbek xalq shoiri Erkin Vohidovning boy badiiy merosi adabiyotshunos olimlar tomonidan atroflicha tadqiq qilingan. Shu bilan birga, shoir asarlari tilshunoslik nuqtayi nazaridan ham o'rganilgan. Jumladan, S. Maxsumovanning "E. Vohidov asarlarining konnotativ xususiyatlari" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida shoir ijodida konnotatsiyani yuzaga keltiruvchi til vositalari aniqlanib, ularning lisoniy xususiyatlari tahlil qilingan hamda konnotativ birliklarning badiiy matnda ta'sirchanlikni oshirishdagi roli asoslab berilgan.

G. Keldiyorovanning "O'zbek badiiy nutqida antiteza (E. Vohidov she'riyati misolida)" mavzusidagi dissertatsiyasida esa shoir she'rlarida antiteza san'atining badiiyligini yuzaga keltirishdagi ahamiyati ochib berilgan.

B. Yo'ldoshev va Q. Xalilov hamkorligida yaratilgan “Shoir Erkin Vohidovning frazeologizm qo'llash mahorati haqida” nomli risolada shoir asarlarida ishlatilgan frazeologik birliklarning badiiy obraz yaratishdagi o'rni, ularning she'riy matnda konnotativ ma'no hosil qilishi kabi masalalar tahlil qilingan hamda shoirning frazeologik birliklardan foydalanish mahorati yoritilgan.

Ko'rinadiki, Erkin Vohidov ijodi tilshunoslik doirasida turli ilmiy tadqiqotlarning obyekti bo'lib kelgan. Biroq shoir asarlarida pragmatik jihatdan bog'langan birliklarning she'riy matn hosil qilishdagi o'rni, ularning shakllanish omillari va xususiyatlari maxsus tadqiqot mavzusi sifatida yetarli darajada o'rganilmagan. Quyida shoir she'riy asarlarining pragmatik strukturasi tahlil qilishga e'tibor qaratiladi.

Erkin Vohidov she'rlarida qo'llangan pragmatik birliklar uning yuksak lisoniy mahoratini yaqqol namoyon etadi. S. Maxsumovning ta'kidlashicha, “tilga o'zbek xalqining bebaho qadriyati sifatida cheksiz hurmat bilan munosabatda bo'lish, uning imkoniyatlarini jilvalantirish, ayniqsa, E. Vohidov ijodida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shoir o'z ijodi bilan Alisher Navoiy an'analarini munosib davom ettirdi. Tilga bebaho boylik sifatida qarash mas'uliyatini chuqur anglagan adiblar asarlarigina davrlar osha xalq e'tiborini qozonib keladi”.

Har qanday matnning leksik strukturasi pragmatik jihatdan bog'langan birliklar muhim o'rin egallaydi. Matnning leksik strukturasi tushunchasi tilning leksik sathiga mansub har qanday birlikka nisbatan qo'llanadi. Biroq pragmatik nuqtayi nazardan matnning leksik strukturasi deganda, N.S. Bolotnova ta'kidlaganidek, kommunikativ yo'naltirilgan, leksik sathdagi so'zlar yoki so'z bo'lmagan birliklar o'rtasidagi aloqalarni ifodalovchi konseptual jihatdan shartlangan pragmatik-ma'noviy tarmoq tushuniladi.

Erkin Vohidov she'rlarining pragmatik strukturasi nafaqat leksik birliklar, balki boshqa sathlarga, xususan, sintaktik sathga mansub birliklar ham faol ishtirok etadi. Shoir she'rlarida leksik birliklar bilan bir qatorda barqaror birikmalar — iboralar, maqol va matallar, naqlar hamda til egalari xotirasida tayyor holda saqlanadigan so'z birikmalari keng qo'llangan.

Masalan, shoirning “Nayning qismati” she'ri pragmatik strukturasi olingan birliklarni ko'rib chiqamiz.

Nayning qismati

Nay dastavval navo bo'lib

Kirdi dilu o'ylarga.

Hamma unga shaydo bo'lib,

Olib ketdi to'ylarga.

To'ylarda u qildi nola,
El undan zavq simirdi.
Vaqt o'tib nay –
Kamtar bola
O'zni qo'ydi, syemirdi.

Bora-bora avvalgidek
Yonishlari qolmadi.
Muxlislarning har galgidek
Olqishlari qolmadi.

Lekin taqdir uni oshno –
Qilgan edi kuylarga.
Sur nay nomin oldi,
Ammo
Boraberdi to'ylarga.

Tug'lsa qay uyda go'dak,
Xabar topib beshikdan,
Aytmasa ham aytilgandak,
Kelaverdi eshikdan.

Xotin-xalaj chuvvos qilib,
Bolalar shod zerikmay,
Goh g'iyqillab,
Goh bo'g'ilib,
Kuylayberdi sobiq nay.

Oxiri u qarib qoldi,
Bo'g'ildiyu tomog'i,
Ham ovoz,
Ham ko'zdan qoldi,
Bitdi tamom qulog'i.

Lek, baribir,
Yoshlikdagi
Iste'dodi uchun ham,
Halol xizmat,
Pok yuragi,

Pok ijodi uchun ham –
Saqlar uni el nazarda
Hurmat qilib qo'yadi,
Kar nay katta sayllarda
G'at-g'at qilib qo'yadi.

She'r sarlavhasi va unda ifodalangan mazmun, shuningdek, muallif g'oyasidan kelib chiqib aytish mumkinki, mazkur she'rda nay qismati so'z birikmasi stimuly birlik vazifasini bajaradi. She'r tarkibidagi barcha til birliklari aynan ushbu stimuly birlikmaning mazmun-mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Караулов Ю.Н. Ассоциативный анализ: новый подход к интерпретации художественного текста // <https://cyberleninka.ru/article/n/assotsiativnyy-analiz-novyy-podhod> -k-interpretatsii-hudozhestvennogo -teksta
2. Карпенко С.М. Кўрсатилган тадқиқот // <https://www.dissercat.com/content/assotsiativnye-svyazi-slova-v-uzuse-i-poeticheskom-tekste-na-materiale-tvorchestva-n-s-gumil>
3. Максумова С. Э.Воҳидов асарларида коннотативликнинг ифодаланиши: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2012. – 150 б.
4. Келдиёрова Г. Ўзбек бадиий нутқида антитеза (Э.Воҳидов шеърлари мисолида): Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2000. – 26 б.
5. Йўлдошев Б., Халилов Қ. Шоир Эркин Воҳидовнинг фразеологизм қўллаш маҳорати ҳақида. – Самарқанд, 2007. – 96 б.
6. Болотнова Н.С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном аспекте. – Томск: Томский. гос. пед. ин-т. 1994. – С. 6-7.